

DOI: 10.5281/zenodo.17965080

APLICAÇÕES CLÍNICAS DA INTERFERÊNCIA POR RNA (RNAi) NO TRATAMENTO DA HEPATITE B: AVANÇOS E PERSPECTIVAS ANTIVIRAIS

Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Laís Rodrigues de Arruda¹; Marcos Lázaro Moreli²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A hepatite B crônica afeta cerca de 296 milhões de pessoas no mundo e está associada à elevada mortalidade por cirrose e carcinoma hepatocelular. As terapias atualmente disponíveis, como os análogos de nucleosídeos e o interferon peguilado, reduzem a replicação viral, mas raramente promovem cura funcional. Nesse contexto, terapias baseadas em interferência por RNA (RNAi) despontam como estratégia inovadora, ao silenciar seletivamente o RNA mensageiro do vírus da hepatite B (HBV), diminuindo a expressão do antígeno de superfície (HBsAg) e favorecendo a restauração da resposta imune antiviral. Moléculas como VIR-2218 e ALN-HBV02, compostas por pequenos RNAs interferentes (siRNAs), têm apresentado resultados clínicos promissores, representando um avanço em direção à cura funcional da infecção. **OBJETIVOS:** Revisar evidências clínicas recentes sobre o uso terapêutico de RNAi, com ênfase nos fármacos VIR-2218 e ALN-HBV, avaliando mecanismos de ação, segurança e eficácia na supressão do HBV. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão integrativa na base PubMed, utilizando os descritores “RNA interference”, “Hepatitis B virus” e “siRNA therapy”. Foram identificados 11 artigos, incluindo seis originais (2019–2024) com dados clínicos sobre siRNA em infecções por HBV. Excluíram-se estudos pré-clínicos, revisões narrativas e duplicatas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos clínicos analisados demonstraram que o siRNA conjugado com GalNAc (VIR-2218) promoveu reduções sustentadas superiores a 1 log na expressão de HBsAg em até 90% dos pacientes, com resposta mantida por 48 semanas e efeitos leves (fadiga, cefaleia). Quando combinado ao interferon peguilado (ALN-HBV02), observou-se resposta virológica ampliada e redução significativa do RNA do HBV, sugerindo sinergia imunomodulatória. Diferentemente de terapias antivirais convencionais, o RNAi atua diretamente nos transcritos virais, inibindo múltiplos genes do HBV e possibilitando controle prolongado da infecção. Esses achados reforçam o potencial da plataforma de siRNA como ferramenta terapêutica precisa, segura e com resultados duradouros, além de abrir perspectivas para outras infecções virais. **CONCLUSÃO:** As terapias baseadas em siRNA contra o HBV apresentam resultados promissores na redução do HBsAg e no restabelecimento da resposta imune. Apesar de desafios relacionados à durabilidade da resposta e custo, os resultados atuais indicam um avanço promissor rumo à cura funcional da infecção crônica pelo HBV.

Descritores: Biotecnologia; HBsAg; siRNA; Terapia gênica; Virologia.